

PENERAPAN PORTER'S FIVE FORCES DALAM PENGEMBANGAN BISNIS TECHNOPRENEURSHIP

APPLICATION OF PORTER'S FIVE FORCES IN TECHNOPRENEURSHIP BUSINESS DEVELOPMENT

**Agustina Fatimatussalwa¹, Imelyah Tri Cahyani Ismail², Maulana Ibrahim Pakaya³, Moh.
Walfajri Baruadi⁴, Nabila R. Ut⁵, Zornia Kaniawan Ardinari⁶**
Universitas Negeri Gorontalo^{1,2,3,4,5,6}

Email: KelompokLimaTechnopreneurship@gmail.com

ABSTRAK

Perkembangan teknologi digital mendorong pertumbuhan bisnis berbasis teknologi atau technopreneurship yang diikuti oleh meningkatnya persaingan industri. Penelitian ini bertujuan menganalisis penerapan Porter's Five Forces dan kontribusinya terhadap daya saing bisnis berbasis teknologi menggunakan metode Systematic Literature Review (SLR). Dari 200 artikel yang diperoleh melalui penelusuran literatur, sebanyak 10 artikel terindeks Scopus dipilih dan dianalisis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ancaman pendatang baru, persaingan industri, dan daya tawar pembeli merupakan faktor yang paling dominan dalam memengaruhi daya saing perusahaan. Selain itu, inovasi, digitalisasi, dan diferensiasi produk menjadi strategi utama dalam mempertahankan keunggulan kompetitif. Temuan penelitian menunjukkan bahwa Porter's Five Forces masih relevan sebagai kerangka strategis untuk mendukung pengembangan bisnis technopreneurship di era ekonomi digital.

Kata Kunci: Porter's Five Forces, technopreneurship, Systematic Literature Review (SLR)

ABSTRACT

The rapid development of digital technology has driven the growth of technology-based businesses, or technopreneurship, accompanied by increasing industry competition. This study aims to analyze the application of Porter's Five Forces and its contribution to the competitiveness of technology-based businesses using the Systematic Literature Review (SLR) method. Out of 200 articles identified through a literature search, 10 Scopus-indexed articles were selected and analyzed. The findings reveal that the threat of new entrants, industry rivalry, and buyers' bargaining power are the most dominant factors influencing business competitiveness. In addition, innovation, digitalization, and product differentiation emerge as key strategies for maintaining competitive advantage. The results indicate that Porter's Five Forces remains a relevant strategic framework for supporting the development of technopreneurship in the digital economy era.

Keywords: Porter's Five Forces, technopreneurship, Systematic Literature Review (SLR)

PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi digital telah mendorong perubahan pada pola bisnis dan melahirkan berbagai model usaha berbasis teknologi atau *technopreneurship*. Kemajuan internet, perangkat pintar, dan platform digital memungkinkan pelaku usaha menjangkau pasar yang lebih luas serta menciptakan inovasi yang mampu menjawab kebutuhan konsumen secara cepat. Kondisi ini menjadikan kemampuan memahami struktur persaingan industri sebagai faktor penting dalam pengembangan bisnis berbasis teknologi.

Indonesia memiliki potensi besar sebagai pasar digital di Asia Tenggara. Kanal YouTube Indonesia 101 menjelaskan bahwa Indonesia dipandang sebagai *Total Addressable Market* yang menjanjikan karena memiliki lebih dari 270 juta penduduk, didominasi usia produktif, didukung pertumbuhan kelas menengah, urbanisasi, serta tingginya penggunaan internet dan telepon pintar. Sejalan dengan hal tersebut, laporan Bain & Company menunjukkan bahwa ekonomi digital Asia Tenggara pada tahun 2024 mencapai nilai transaksi bruto sebesar US\$263 miliar, pendapatan US\$89 miliar, dan laba US\$11 miliar. Di tingkat nasional, UMKM berkontribusi lebih dari 60% terhadap Produk Domestik Bruto dan menyerap lebih dari 97% tenaga kerja di Indonesia (BPS, 2024). Data tersebut menunjukkan bahwa bisnis berbasis teknologi memiliki peluang besar untuk terus berkembang sekaligus menghadapi persaingan yang semakin ketat.

Untuk memahami kondisi persaingan tersebut, Porter's Five Forces banyak digunakan sebagai alat analisis strategi bisnis. Model ini menganalisis ancaman pendatang baru, daya tawar pemasok, daya tawar pembeli, ancaman produk substitusi, dan intensitas persaingan industri. Digitalisasi turut memengaruhi seluruh aspek tersebut melalui penurunan hambatan masuk pasar, meningkatnya akses informasi bagi konsumen, serta munculnya berbagai inovasi produk dan layanan baru (Andika, 2025).

Penelitian Andika, menunjukkan bahwa Porter's Five Forces berpengaruh positif terhadap daya saing UMKM di Indonesia (Andika, 2025). Nguyen-Duc et al., (2021) menemukan bahwa struktur industri tidak hanya menciptakan tekanan persaingan, tetapi juga membuka peluang kerja sama yang dapat meningkatkan keuntungan perusahaan. Sementara itu, Giansyah mengungkapkan bahwa Porter's Five Forces dapat dimanfaatkan dalam penyusunan strategi sistem informasi untuk mendukung pengembangan bisnis dan transformasi digital perusahaan.

Meskipun berbagai penelitian telah membahas Porter's Five Forces pada UMKM, analisis struktur industri, dan sistem informasi bisnis, kajian yang secara khusus merangkum penerapannya dalam pengembangan bisnis *technopreneurship* masih terbatas. Sebagian besar penelitian terdahulu berfokus pada studi kasus atau pengujian pengaruh model terhadap daya saing organisasi. Belum banyak penelitian yang menyajikan sintesis literatur secara sistematis mengenai bagaimana Porter's Five Forces dimanfaatkan untuk mendukung pengembangan bisnis berbasis teknologi di era ekonomi digital. Kondisi tersebut menjadi *research gap* yang mendasari pelaksanaan penelitian ini.

Berdasarkan kesenjangan tersebut, novelty penelitian ini terletak pada penyajian sintesis literatur secara sistematis mengenai penerapan Porter's Five Forces dalam pengembangan bisnis *technopreneurship* melalui metode *Systematic Literature*

Review (SLR). Penelitian ini bertujuan mengidentifikasi pola penerapan, manfaat, serta kontribusi Porter's Five Forces terhadap pengembangan bisnis berbasis teknologi. Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini Adalah Bagaimana penerapan *Porter's Five Forces* dalam bisnis technopreneurship dan bagaimana kontribusinya terhadap peningkatan daya saing bisnis berbasis teknologi di era ekonomi digital berdasarkan temuan berbagai publikasi ilmiah?

METODE

Penelitian ini menggunakan metode Systematic Literature Review (SLR) untuk mengidentifikasi, menganalisis, dan mensintesis berbagai penelitian yang membahas penerapan Porter's Five Forces dalam pengembangan bisnis technopreneurship. Metode ini dipilih karena mampu memberikan gambaran yang komprehensif mengenai perkembangan penelitian, temuan utama, serta pola penerapan Porter's Five Forces pada bisnis berbasis teknologi yang telah dipublikasikan dalam berbagai sumber ilmiah.

Menurut Snyder, (2019) literature review dapat berfungsi sebagai metode penelitian apabila dilakukan secara sistematis, transparan, dan dapat direplikasi sehingga menghasilkan temuan yang dapat dipercaya. Sejalan dengan hal tersebut, SLR digunakan untuk mengintegrasikan berbagai hasil penelitian terdahulu secara terstruktur dan objektif. Metode ini memungkinkan peneliti memperoleh pemahaman yang lebih luas mengenai pemanfaatan Porter's Five Forces dalam menghadapi dinamika persaingan bisnis pada era ekonomi digital. Data penelitian diperoleh melalui studi kepustakaan yang bersumber dari jurnal nasional terakreditasi SINTA, jurnal internasional terindeks Scopus, prosiding ilmiah, serta buku-buku akademik yang berkaitan dengan Porter's Five Forces, technopreneurship, strategi bisnis, dan transformasi digital (Mengist et al., 2020). Proses penelitian dilakukan melalui beberapa tahapan sebagaimana disajikan pada Tabel 1.

Tabel 1. Tahapan *Systematic Literature Review* (SLR)

No	Proses	Penjelasan
1	Pengumpulan Data	Data diperoleh dari database ilmiah seperti Google Scholar, Scopus, ScienceDirect, dan Garuda menggunakan kata kunci "Porter's Five Forces", "technopreneurship", "digital business", "startup", dan "business competitiveness".
2	Penyaringan Data	Literatur diseleksi berdasarkan kesesuaian judul, abstrak, tahun publikasi, serta keterkaitannya dengan topik penerapan Porter's Five Forces dalam bisnis berbasis teknologi.
3	Evaluasi Kualitas	Artikel yang telah terseleksi dievaluasi melalui pembacaan penuh (full text review) untuk memastikan kualitas, kredibilitas, dan kesesuaian isi dengan tujuan penelitian.
4	Analisis dan Sintesis Data	Artikel yang memenuhi kriteria dianalisis dan disintesis untuk mengidentifikasi pola penerapan Porter's Five Forces, manfaat yang diperoleh, tantangan yang dihadapi, serta kontribusinya terhadap pengembangan bisnis technopreneurship.

Metode SLR dalam penelitian ini memungkinkan proses identifikasi, seleksi,

evaluasi, dan sintesis literatur dilakukan secara sistematis sehingga menghasilkan gambaran yang lebih terstruktur mengenai penerapan Porter's Five Forces dalam pengembangan bisnis berbasis teknologi. Hasil sintesis kemudian digunakan untuk menjelaskan bagaimana model tersebut dimanfaatkan dalam meningkatkan daya saing, mengidentifikasi peluang pasar, memahami struktur industri, serta mendukung pengambilan keputusan strategis pada bisnis technopreneurship di era ekonomi digital.

HASIL DAN PEMBAHASAN

a. Hasil Seleksi Literatur

Berdasarkan penelusuran literatur menggunakan kata kunci Porter's Five Forces, technopreneurship, digital business, startup, dan business competitiveness, diperoleh 200 artikel yang kemudian diseleksi berdasarkan kesesuaian dengan fokus penelitian. Hasil seleksi menghasilkan 10 artikel terindeks Scopus yang memenuhi kriteria inklusi dan digunakan dalam penelitian Systematic Literature Review (SLR). Artikel-artikel tersebut membahas penerapan Porter's Five Forces pada analisis persaingan industri, transformasi digital, pengembangan startup, dan peningkatan daya saing bisnis berbasis teknologi.

Hasil sintesis menunjukkan bahwa penerapan Porter's Five Forces dalam pengembangan bisnis technopreneurship semakin penting seiring meningkatnya transformasi digital dan persaingan industri. Analisis tidak hanya berfokus pada kompetitor langsung, tetapi juga mencakup pengaruh platform digital, inovasi teknologi, perubahan perilaku konsumen, serta munculnya model bisnis baru. Temuan ini menunjukkan bahwa *Porter's Five Forces* masih menjadi kerangka strategis yang digunakan untuk mengidentifikasi peluang, menghadapi tekanan persaingan, dan memperkuat daya saing bisnis berbasis teknologi.

Tabel 2. Hasil *Systematic Literature Review (SLR)*

No	Judul	Tahun	Penulis	Metode	Hasil
1	The Impact of Porter's Five Forces Model on SMEs Performance: A Systematic Review	2024	Zenani Ndzabukelwa ko, Omphemetse Mereko, Thando VB Sambo, Bonginkosi A. Thango	Systematic Literature Review (SLR)	Persaingan industri dan kekuatan tawar pembeli merupakan faktor paling berpengaruh terhadap kinerja UMKM. Strategi diferensiasi dan inovasi mampu meningkatkan keunggulan kompetitif serta keberlanjutan usaha.
2	Industry Competitiveness Analysis Using	2022	Siti Paramadita & Desman Hidayat	Studi kasus	Setiap industri memiliki karakteristik kompetitif yang berbeda. Lima

	Porter's Five Forces: Indonesian Multi-industry Study Case				kekuatan Porter memberikan dampak yang beragam terhadap daya saing industri penerbangan, pendidikan, dan e-commerce selama pandemi COVID-19.
3	Strategic Competitiveness Framework for Indonesian TIC Companies: Integrating Porter's Five Forces and Dynamic Capabilities in the Global Market	2025	Herliana Dewi, Martani Huseini, Andro Wahyudi Atmoko	Mixed Methods (Descriptive Analysis, ISM, dan AHP)	Ancaman pendatang baru menjadi faktor eksternal paling kritis. Inovasi dan digitalisasi merupakan prioritas utama untuk menciptakan keunggulan kompetitif berkelanjutan pada perusahaan TIC Indonesia.
4	Penentuan Strategi Pengembangan Usaha Pada Bidang Praktek Mandiri (BPM) Dengan Analisis Porter Five Force Dan SWOT	2024	Retno Suwiyanti, Sulastri, S. Tiwi Anggraeni	Studi kasus kualitatif (wawancara, observasi, dokumentasi)	Faktor dengan pengaruh terbesar adalah pesaing utama, ancaman pendatang baru, dan ancaman jasa pengganti. Hasil analisis digunakan untuk merumuskan strategi pengembangan usaha BPM.
5	A Porter's Five Forces	2022	Soraya Dias, Pedro Espadinha-	Studi kasus	Teknologi Additive Manufacturing

	Model Proposal for Additive Manufacturing Technology: A Case Study in Portuguese Industry		Cruz, Florinda Matos		memengaruhi strategi bisnis melalui tingginya kebutuhan modal, keterbatasan tenaga kerja spesialis, serta meningkatnya pengaruh pemasok dan persaingan industri.
6	Analisis Strategi Pada UMKM Sepatu Kotama Dengan Porter's Five Forces	2022	Muhammad Reza Firdaus Gultom & Posma Lumbanraja	Kualitatif	UMKM Kotama menerapkan strategi biaya rendah, diferensiasi produk, dan fokus pada segmentasi pasar untuk meningkatkan daya saing berdasarkan analisis Porter's Five Forces.
7	The Global Digital Economy Market Development Through the Prism of Porter's Five Forces Model	2025	Dinara Mussayeva, Nataliia Savina, Axana Panzabekova	Artikel teoretis dan penilaian ahli (expert-based assessment)	Ekonomi digital global menunjukkan tingkat persaingan yang tinggi dan dinamis. Inovasi, skalabilitas, dan transformasi pasar menjadi peluang utama, sementara keamanan siber dan konsentrasi pasar menjadi tantangan utama.
8	Interaction of Technological	2014	Progress Hove & Reginald Masocha	Kuantitatif (SEM)	Pemasaran berbasis teknologi tidak memiliki

	Marketing and Porter's Five Competitive Forces on SME Competitiveness in South Africa				pengaruh signifikan terhadap lima kekuatan kompetitif Porter pada UMKM di Afrika Selatan.
9	Peran Technopreneurship dalam Pengembangan Startup Berbasis Teknologi di Indonesia	2025	Dimas Sypriansyah, Dirga Permana, Ishak Efendi, Abdurrozzaq Hasibuan	Kualitatif deskriptif	Technopreneurship berperan penting dalam pertumbuhan startup teknologi. Hambatan utama meliputi keterbatasan pendanaan, kemampuan manajerial, dan infrastruktur yang belum merata.
10	Adoption of AI Marketing Tools Among SMEs: Insights from Technology Scale Validation in Malaysia	2025	Elly Julieanatasha Juma'at, Amizatulhawa Mat Sani, Norhidayah Mohamad	Kuantitatif (PLS-SEM)	Keunggulan relatif dan kompatibilitas teknologi berpengaruh signifikan terhadap adopsi AI marketing tools oleh UMKM, sehingga meningkatkan daya saing dan transformasi digital bisnis.

Kajian sistematis terhadap sepuluh artikel ilmiah yang dianalisis melalui metode Systematic Literature Review (SLR) menunjukkan bahwa Porter's Five Forces masih menjadi salah satu kerangka strategis yang banyak digunakan untuk menganalisis daya saing industri dan merumuskan strategi pengembangan bisnis. Hasil sintesis memperlihatkan bahwa lima kekuatan kompetitif Porter, yaitu ancaman pendatang baru, kekuatan tawar pemasok, kekuatan tawar pembeli, ancaman produk atau jasa substitusi, dan persaingan antar pelaku industri, memberikan pengaruh yang

berbeda-beda (Porter, 1980) tergantung pada karakteristik sektor usaha yang dianalisis.

Temuan dari berbagai penelitian menunjukkan bahwa persaingan industri dan kekuatan tawar pembeli merupakan faktor yang paling sering memengaruhi kinerja organisasi. Penelitian yang dilakukan oleh Ndzabukelwako et al., (2024) menunjukkan bahwa kedua faktor tersebut memiliki pengaruh besar terhadap kinerja UMKM, sedangkan strategi diferensiasi dan inovasi terbukti mampu meningkatkan keunggulan kompetitif serta keberlanjutan usaha. Temuan ini menunjukkan bahwa kemampuan perusahaan dalam menciptakan nilai tambah menjadi faktor penting dalam menghadapi tekanan persaingan yang semakin ketat.

Hasil sintesis juga menunjukkan bahwa pengaruh setiap kekuatan kompetitif berbeda pada masing-masing sektor industri. Paramadita & Hidayat, (2022) menemukan bahwa industri penerbangan, pendidikan, dan e-commerce memiliki karakteristik persaingan yang berbeda sehingga memerlukan strategi yang disesuaikan dengan kondisi industri masing-masing. Temuan tersebut memperlihatkan bahwa Porter's Five Forces tidak dapat diterapkan secara seragam, melainkan perlu mempertimbangkan konteks bisnis dan dinamika pasar yang dihadapi.

Pada sektor teknologi dan bisnis berbasis digital, ancaman pendatang baru menjadi salah satu faktor yang paling dominan. Dewi et al., (2025) menemukan bahwa ancaman pendatang baru merupakan faktor eksternal paling kritis bagi perusahaan Technology Information and Communication (TIC) di Indonesia. Penelitian tersebut juga menunjukkan bahwa inovasi dan digitalisasi menjadi prioritas utama dalam membangun keunggulan kompetitif yang berkelanjutan. Hasil ini sejalan dengan penelitian Mussayeva et al., (2025) yang menunjukkan bahwa ekonomi digital global ditandai oleh tingkat persaingan yang tinggi dan dinamis, sehingga perusahaan perlu mengandalkan inovasi, skalabilitas, dan transformasi pasar untuk mempertahankan daya saing.

Temuan pada usaha kecil dan menengah menunjukkan pola yang relatif serupa. Suwiyanti et al., (2024) menemukan bahwa pesaing utama, ancaman pendatang baru, dan ancaman jasa pengganti merupakan faktor yang paling berpengaruh dalam menentukan strategi pengembangan usaha. Sementara itu, Lumbanraja et al., (2022) menunjukkan bahwa strategi biaya rendah, diferensiasi produk, dan fokus pada segmentasi pasar dapat digunakan untuk meningkatkan daya saing UMKM berdasarkan hasil analisis Porter's Five Forces.

Pada sektor manufaktur berbasis teknologi, Dias et al., (2022) menemukan bahwa penerapan teknologi Additive Manufacturing dipengaruhi oleh tingginya kebutuhan modal, keterbatasan tenaga kerja spesialis, serta meningkatnya pengaruh pemasok dan intensitas persaingan industri. Temuan ini menunjukkan bahwa perkembangan teknologi tidak hanya menciptakan peluang baru, tetapi juga menghadirkan tantangan kompetitif yang lebih kompleks bagi perusahaan.

Hasil sintesis juga menunjukkan bahwa perkembangan teknologi digital menjadi faktor penting dalam pengembangan bisnis modern. Sypriansyah et al., (2025) menjelaskan bahwa technopreneurship memiliki peran penting dalam mendorong pertumbuhan startup berbasis teknologi di Indonesia, meskipun masih menghadapi hambatan berupa keterbatasan pendanaan, kemampuan manajerial, dan infrastruktur yang belum merata. Di sisi lain, Juma'at et al., (2025) menemukan bahwa keunggulan relatif dan kompatibilitas teknologi berpengaruh signifikan terhadap adopsi AI marketing tools pada UMKM sehingga mampu meningkatkan daya saing dan transformasi digital bisnis.

Meskipun demikian, tidak seluruh penelitian menunjukkan hubungan yang kuat antara teknologi dan keunggulan kompetitif. Hove & Masocha, (2014) menemukan bahwa pemasaran berbasis teknologi tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap lima kekuatan kompetitif Porter pada UMKM di Afrika Selatan. Temuan ini menunjukkan bahwa keberhasilan pemanfaatan teknologi tidak hanya ditentukan oleh ketersediaan teknologi itu sendiri, tetapi juga oleh kesiapan organisasi dan kondisi lingkungan bisnis.

b. Penerapan Porter's Five Forces dan Kontribusinya terhadap Daya Saing Bisnis Berbasis Teknologi

Berdasarkan sintesis terhadap 10 artikel yang dianalisis, berikut adalah poin-poin temuan utama terkait penerapan *Porter's Five Forces* dan kontribusinya bagi daya saing bisnis berbasis teknologi, yaitu :

1. Penggunaan *Porter's Five Forces* bertujuan utama untuk memetakan struktur industri. Pelaku bisnis menggunakan model ini untuk mengidentifikasi ancaman pendatang baru, posisi tawar pemasok dan pembeli, risiko barang pengganti, sampai mengukur tingkat rivalitas internal. Melalui cara ini, gambaran kondisi industri jadi lebih jelas sebelum strategi operasional diputuskan.
2. Faktor dominan di bisnis teknologi saat ini adalah ancaman pendatang baru yang sangat masif. Karena penetrasi digital makin gampang dan hambatan masuk pasar rendah, kompetitor baru bisa muncul kapan saja. Dewi et al., (2025) menegaskan kalau transformasi digital dan inovasi produk yang berkelanjutan adalah kunci satu-satunya untuk menjaga keunggulan kompetitif.
3. Posisi tawar pembeli di era digital sekarang jauh lebih kuat. Karena akses informasi terbuka lebar, konsumen bisa membandingkan kualitas dan harga secara instan. Situasi ini memaksa perusahaan untuk terus berinovasi dan meningkatkan mutu layanan kalau tidak mau kehilangan pasar.
4. Strategi diferensiasi dan inovasi terbukti sangat efektif untuk meredakan tekanan persaingan. Ndzabukelwako et al. (2024) membuktikan bahwa langkah ini secara langsung mendongkrak kinerja organisasi sekaligus menjadi jaminan agar usaha tetap bisa bertahan dalam jangka panjang.
5. Analisis lima kekuatan ini juga andal dalam memandu perusahaan menetapkan pilihan strategis. Mau itu strategi biaya rendah, diferensiasi, atau fokus pasar, semuanya bisa dirumuskan lebih presisi dengan mempertimbangkan kondisi industri yang dipetakan lewat model ini.
6. Di tengah transformasi digital, *Porter's Five Forces* tetap relevan. Meskipun lingkungan bisnis makin dinamis akibat perubahan perilaku konsumen dan lahirnya berbagai platform baru, model ini tetap efektif dipakai untuk menangkap peluang sekaligus memitigasi ancaman yang mungkin muncul.
7. Secara holistik, penerapan kerangka kerja ini membantu perusahaan memahami industri secara komprehensif, memperkuat posisi kompetitif, serta meningkatkan kelincahan saat menghadapi fluktuasi pasar. Pada akhirnya, model ini bukan cuma alat analisis rivalitas, tapi landasan krusial bagi perusahaan untuk menyusun strategi pertumbuhan di ekosistem ekonomi digital saat ini.

KESIMPULAN

Berdasarkan uraian di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa model Porter Five Forces tetap relevan bagi perusahaan teknologi. Adaptabilitasnya sangat teruji. Kerangka kerja ini efektif untuk membedah industri yang kompleks, terutama ketika tekanan pendatang baru dan posisi tawar konsumen dipengaruhi secara drastis oleh akselerasi digital. Melalui pemetaan struktur industri secara sistematis, para praktisi bisnis mampu memformulasi kebijakan yang lebih presisi. Diferensiasi produk serta inovasi yang berkelanjutan menjadi kunci vital guna menjaga keberlangsungan usaha di tengah fluktuasi pasar yang sering kali tidak terprediksi.

Hasil sintesis melalui metode Systematic Literature Review menegaskan adanya pergeseran peran Porter Five Forces. Saat ini, model tersebut telah bertransformasi menjadi kerangka integrasi digital ke dalam model bisnis inti. Tekanan kompetisi yang tadinya terasa mengancam, lewat sinergi ini justru bisa diputar menjadi peluang untuk memperkuat posisi di pasar. Berdasarkan pengamatan langsung terhadap dinamika yang terjadi saat ini, perusahaan yang benar-benar paham lima kekuatan kompetitif milik Porter akan jauh lebih gesit. Mereka tidak lagi panik saat ada kompetitor baru yang muncul tiba-tiba.

Riset ini sekaligus menepis anggapan bahwa Porter Five Forces sudah ketinggalan zaman. Teori ini sebenarnya masih menjadi jembatan yang sangat kuat antara apa yang tertulis di buku manajemen dengan realitas bisnis di lapangan. Pelaku usaha yang memanfaatkan literatur ini bakal punya dasar yang lebih kuat untuk mengambil keputusan tanpa harus banyak menebak. Pada akhirnya, model ini adalah langkah preventif bagi organisasi untuk tetap bertahan di tengah tantangan teknologi yang semakin sulit diprediksi arahnya.

SARAN

Disarankan bagi pelaku bisnis berbasis teknologi dan pihak terkait untuk:

1. Mengoptimalkan penerapan Porter's Five Forces sebagai alat analisis dalam memahami struktur persaingan industri sebelum menentukan strategi bisnis.
2. Meningkatkan kemampuan inovasi produk dan layanan secara berkelanjutan untuk menghadapi ancaman pendatang baru serta perkembangan teknologi yang berlangsung cepat.
3. Memanfaatkan teknologi digital secara maksimal guna memperluas pasar, meningkatkan kualitas layanan, dan memperkuat hubungan dengan pelanggan.
4. Melakukan pemantauan secara berkala terhadap perubahan perilaku konsumen, perkembangan teknologi, serta dinamika persaingan industri agar perusahaan mampu beradaptasi dengan cepat.
5. Mengembangkan strategi diferensiasi dan keunggulan kompetitif yang sesuai dengan karakteristik industri dan kebutuhan pasar yang terus berubah.
6. Memperkuat kemampuan sumber daya manusia dalam bidang teknologi dan manajemen bisnis untuk mendukung pengembangan usaha berbasis teknologi.
7. Meningkatkan kolaborasi dengan berbagai pihak, seperti pemasok, mitra bisnis, investor, dan lembaga pendukung inovasi guna memperkuat posisi perusahaan dalam ekosistem bisnis digital.
8. Mengembangkan penelitian lanjutan yang mengkaji penerapan Porter's Five Forces pada sektor teknologi yang lebih spesifik, seperti startup digital, kecerdasan buatan, teknologi finansial, dan perdagangan elektronik.

DAFTAR PUSTAKA

- Andika, R. (2025). Porter's Five Forces Strategy and Digital Transformation in Increasing the Competitiveness of MSMEs. *2nd International Conference on Islamic Community Studies (ICICS)*, 929–937.
<https://proceeding.pancabudi.ac.id/index.php/ICIE/index>
- Badan Pusat Statistik. (2024). *Perkembangan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) di Indonesia tahun 2024*. Badan Pusat Statistik.
- Bain & Company, Google, & Temasek. (2024). *e-Economy SEA 2024: Profits on the rise, horizons broaden*. Bain & Company. Diakses pada 30 Mei 2026,
<https://www.bain.com/insights/e-economy-sea-2024>
- Porter, M. E. (1980). *COMPETITIVE STRATEGY* (First Free Press). The Free Press (A Division of Simon & Schuster Inc.).
- Dewi, H., Huseini, M., & Atmoko, A. W. (2025). Strategic Competitiveness Framework for Indonesian TIC Companies: Integrating Porter's Five Forces and Dynamic Capabilities in the Global Market. *Qubahan Academic Journal*, 5(3), 580–594.
<https://doi.org/10.48161/qaj.v5n3a1982>
- Dias, S., Espadinha-Cruz, P., & Matos, F. (2022). A Porter's Five Forces Model Proposal for Additive Manufacturing Technology: A Case Study in Portuguese industry. *Procedia Computer Science*, 217, 165–176.
<https://doi.org/10.1016/j.procs.2022.12.212>
- Hove, P., & Masocha, R. (2014). Interaction of technological marketing and porter's five competitive forces on SME competitiveness in South Africa. *Mediterranean Journal of Social Sciences*, 5(4), 254–262. <https://doi.org/10.5901/mjss.2014.v5n4p254>
- Indonesia 101. (2026, May 20). *Ketika mimpi startup Indonesia mulai runtuh*. YouTube. Diakses pada 30 Mei 2026, <https://youtu.be/18OUfa-1HQE>
- Juma'at, E. J., Mat Sani, A., & Mohamad, N. (2025). Adoption of AI Marketing Tools Among SMEs: Insights from Technology Scale Validation in Malaysia. *Journal of Technology Management and Technopreneurship*, 13(3).
- Lumbanraja, P., Reza, M., & Gultom, F. (2022). ANALISIS STRATEGI PADA UMKM SEPATU KOTAMA DENGAN PORTER'S FIVE FORCES. *Journal of Business Administration (JBA)*, 1(1), 1–10.
- Mengist, W., Soromessa, T., & Legese, G. (2020). Ecosystem services research in mountainous regions: A systematic literature review on current knowledge and research gaps. In *Science of the Total Environment* (Vol. 702). Elsevier B.V.
<https://doi.org/10.1016/j.scitotenv.2019.134581>
- Mussayeva, D., Savina, N., & Panzabekova, A. (2025). The global digital economy market development through the prism of Porter's Five Forces model. *Problems and Perspectives in Management*, 23(4), 384–397.
[https://doi.org/10.21511/ppm.23\(4\).2025.28](https://doi.org/10.21511/ppm.23(4).2025.28)
- Ndzabukelwako, Z., Mereko, O., Sambo, T. V., & Thango, B. (2024). The Impact of Porter's Five Forces Model on SMEs Performance: A Systematic Review. In *Preprints*. <https://doi.org/10.20944/preprints202410.0119.v1>
- Nguyen-Duc, A., Kemell, K.-K., & Abrahamsson, P. (2021). The entrepreneurial logic of startup software development The entrepreneurial logic of startup software development: A study of 40 software startups. *Empirical Software Engineering*, 26(5).
- Paramadita, S., & Hidayat, D. (2022). Industry Competitiveness Analysis Using Porter's Five Forces: Indonesian Multi-industry Study Case. *ARBITRASE: Journal of*

- Economics and Accounting*, 3(2), 317–322.
<https://doi.org/10.47065/arbitrase.v3i2.465>
- Snyder, H. (2019). Literature review as a research methodology: An overview and guidelines. *Journal of Business Research*, 104, 333–339.
<https://doi.org/10.1016/j.jbusres.2019.07.039>
- Suwiyanti, R., Tiwi Anggraeni, S., Studi Akuntansi, P., Studi Manajemen, P., Ekonomi, F., & Gunadarma, U. (2024). Penentuan Strategi Pengembangan Usaha Pada Bidang Praktek Mandiri (BPM) Dengan Analisis Porter Five Force Dan SWOT. *JURNAL MANEKSI*, 13(2).
- Sypriansyah, D., permana, D., Efendi, I., & Hasibuan, A. (2025). PERAN TECHNO PRENEURSHIP DALAM PENGEMBANGAN STARTUP BERBASIS TEKNOLOGI DI INDONESIA THE ROLE OF TECHNO PRENEURSHIP IN THE DEVELOPMENT OF TECHNOLOGY-BASED STARTUP IN INDONESIA. *VARIABLE RESEARCH JOURNAL*, 02, 1.